

Friedhofs- und Bestattungssymbolik

Was der Text mit Worten sagt, vermittelt das Bild durch die Darstellung

KURT LUSSI

Friedhöfe: Gemeinsame Begräbnisplätze sind in unserer Kultur sehr alt. Das hängt mit der Siedlungsweise zusammen. Sowohl die Anlage eines Friedhofs als auch die Anordnung der Gräber haben daher eine symbolische Bedeutung: Wer im Leben beieinander war, will es auch auf dem Friedhof sein. Und obschon im Tod alle gleich sind, herrscht innerhalb des Friedhofs eine Rangordnung. Mitglieder einer Familie sind häufig in einem Familiengrab wieder vereint. Beisammen sind auch die Grabstätten der alteingesessenen Geschlechter. In Luzern befinden sie sich in den 1633 angelegten Gräberhallen rund um die Kirche St. Leodegar im Hof. Hier liegen sie seit Jahrhunderten, die Verstorbenen der Familien Schwytzer von Buonas, Pfyffer von Altishofen-von Wyher und Schumacher von Chottrau, um nur einige zu nennen.

Abb. 1 Teilaussenansicht der 1633 angelegten Gräberhallen rund um die Kirche St. Leodegar im Hof, Luzern. Rechts heute nicht mehr vorhandene Grabstätten mit eisernen Grabumrandungen. Aufnahme von 1906. (Bild Schweizerische Nationalbibliothek, Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege: Archiv Photoglob-Wehrli).

Keine Aufnahme in geweihter Erde fanden ungetaufte Kinder, Fremde und freiwillig aus dem Leben geschiedene Menschen. Diesen wurde meist ein Platz außerhalb der Friedhofmauern zugeteilt. So fand die soziale Ordnung ihre Fortsetzung. Wer im Leben ausgegrenzt war, blieb es auch im Tod.

Die Friedhofsmauer

Bei den Juden und Christen war es üblich, die Bestattungsorte mit einer Mauer zu umgeben. Sie grenzt die Außenwelt von der Innenwelt ab und versinnbildlicht so den Übergang zwischen zwei Bereichen – der Welt der Lebenden und jener der Toten. Insofern hat die Friedhofmauer auch eine unsichtbare magisch-religiöse Funktion, denn im Reich der Toten herrschen eigene Gesetze. Irdische Regeln verlieren dort ihre Gültigkeit. Überschreitet der Mensch die Schwelle zur Anderswelt, lässt er den Alltag hinter sich. In einer Atmosphäre der Ruhe und des Friedens begibt er sich in die Gemeinschaft mit den Verstorbenen und hält mit ihnen Zwiesprache.

Die Anordnung der Gräber

Innerhalb des Friedhofs sind die einzelnen Gräber durch Umfassungen aus Stein oder, wie es früher der Fall war, durch eiserne Gitter gegeneinander abgegrenzt (Abb. 1). Lange war es üblich, sie nach Osten auszurichten. Dies hat mit dem Glauben an die Wiederkunft Christi zu tun. Der Jüngste Tag beginnt mit dem Aufgang der Sonne im Osten, die als *Sol invictus*, als unbesiegte Sonne, Christus symbolisiert. Grundlage dafür ist eine Bibelstelle im Buch Maleachi, wo Christus mit der Sonne verglichen wird: «Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, / wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen» (Mal 3,20).

Dass Christus im Osten erscheint, wird darüber hinaus durch eine Prophezeiung im Evangelium des Matthäus verdeutlicht. Dort lesen wir: «Wie der Blitz zum Westen hin leuchtet, wenn er im Osten aufflammt, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein» (Mt 24,27). In der Ostausrichtung finden wir folglich eine zum Nachdenken anregende Symbolik. Im Osten beginnt der Jüngste Tag und von dort kommt nach christlicher Auffassung auch Christus, um zu richten die Lebenden und die Toten, wie es sinngemäß im zweiten Brief des Paulus an Timotheus heißt (2 Tim 4,1). Deshalb war es wichtig, die Toten so zu bestatten, dass sie bei der Auferstehung gegen Osten und damit gegen Christus blickten. Gleichzeitig ist die Ostausrichtung ein *Memento mori*. Sie erinnert die Lebenden an die eigene Vergänglichkeit, an das Leben nach dem Tod und ans Jüngste Gericht. Damit verbunden ist die Aufforderung zu Umkehr, Buße und Wiedergutmachung.

Kranzsymbolik

Beim Betreten eines Friedhofs fallen dem Besucher vor allem jene Gräber auf, die reich mit Blumen, Gestecken und Kränzen geschmückt sind. Sie geben Kunde, dass erst vor kurzem für einen Menschen das irdische Leben zu Ende gegangen und seine sterbliche Hülle hier bestattet worden ist.

Die vielen Blumen und Gestecke haben eine Bedeutung, die über die Trauerbekundung der Hinterbliebenen hinausgeht. Kränze verweisen auf das Leben der Seele nach dem Tod. Ihre Symbolik ist mit jener des Kreises identisch. Kreise haben keinen Anfang und kein Ende. Sie sind daher Sinnbilder des Ewigen. Insofern knüpft die Symbolik der Kränze an dem an, was mit der Ostausrichtung der Gräber angedeutet wird: Erwartung der Wiederkunft Christi und des ewigen Lebens im Lichte Gottes (Abb. 2).

Der immergrüne Lorbeer, mit dem die Kränze besteckt sind, ist seit der Antike ein Sinnbild für die Unsterblichkeit der Seele. In ihrer Gesamtheit drücken die Kränze folglich den Wunsch der Trauernden aus, die Seele des Verstorbenen möge Unsterblichkeit erlangen und in die Ewigkeit eingehen.

Die wichtigste Blume, die man für Kränze und Sarggestecke verwendet, ist die Lilie. Im Zusammenhang mit der Kranzsymbolik steht sie für die Reinheit der Seele sowie – mit Bezug auf das Gleichnis in der Bergpredigt – auf die vertrauensvolle Hingabe an Gott, wenn geschrieben steht: «Was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht» (Mt 6,28).

Abb. 2 Trauerzug zum 1896 angelegten Friedhof von Köln-Deutz. Hinter dem Leichenwagen die Söhne des Verstorbenen mit einem mit weißen Blumen besteckten Kranz. Ihnen folgen die Honoratioren in der damals üblichen Trauerkleidung. (Bild um 1930, Fotograf unbekannt, Sammlung Kurt Lussi)

Symbolik und magische Kraft der Grabsteine

Wochen, manchmal erst Monate nach dem Begräbnis setzt man einen Grabstein. An manchen Orten glaubt das Volk, im Stein wohne die Seele des Toten oder er stehe in einer geheimnisvollen Beziehung zum Verstorbenen. Alles, was mit Grabsteinen in Berührung kommt, hat daher eine besondere Kraft. Das gilt namentlich für die Grabmäler der Heiligen der Kirche. In der Basilika von Padua berühren die Pilger andächtig das Grab des heiligen Antonius. Dies ist nach kirchlicher Definition eine Geste der Zuversicht, des Trostes und des Vertrauens, die von einem stillen Herzensgebet begleitet wird. Für die Pilgerinnen und Pilger verbindet sich darüber hinaus die Hoffnung, mit der Hand die im Grabstein oder in der Grabplatte innewohnende Kraft des Bestatteten aufzunehmen und so Heilung der Seele und des Körpers zu erlangen.

Die auf Grabsteinen angebrachten oder eingemeißelten Symbole beziehen sich auf die Reise der Seele ins Jenseits sowie die Auferstehungserwartung. Ähren zum Beispiel versinnbildlichen die Auferstehung, denn in der Saat und in der Ernte werden Analogien zum Leben, zum Tod und zur Wiedergeburt gesehen. Die Grundlage dafür finden wir in der Bibel. Im Buch Ijob wird der Tod des Menschen mit dem Korn verglichen, das bei voller Reife eingebracht wird (Ijob 5,26). Ebenfalls im Alten Testament finden wir den Vergleich des Todes mit dem Sensenmann oder Schnitter, der die Garben, die niemand mehr sammelt, hinter sich lässt (Jer 9,21). Der Tod ist jedoch nicht endgültig: Der einzelne Same aber, fällt er, wie im Gleichnis vom Senfkorn, auf fruchtbaren Boden, entsteht daraus neues Leben (Matt 13,23).

Alpha und Omega – Anfang und Ende

Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe des klassischen griechischen Alphabets, sind nach alter Vorstellung Schlüssel zum Universum. Sie begegnen uns auf Grabsteinen, Amphoren, Ringen und Münzen. Auf Grabmälern stellen Alpha und Omega mit Bezug auf das Neue Testament Christusbekenntnisse dar. In der Offenbarung des Johannes sagt Christus von sich: «Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende» (Offb 22,13).

Passion und Opfertod Christi

Auf die Passion Christi und folglich auf sein Erlösungswerk bezieht sich die Dornenkrone. Sie ist weniger ein Marterinstrument, sondern vielmehr ein Sinnbild der Verspottung. Die drei Ranken, aus denen sie geflochten ist, verweisen einerseits auf die drei Stufen der Buße: *contritio* (Zerknirschung), *confessio* (Beichte) und *satisfactio* (Wiedergutmachung durch die Tat). Andererseits stehen sie für den mühevollen Weg der Nachfolger Christi, der mit der Vereinigung der Gläubigen mit dem Licht Gottes endet. Die Verheißung dafür finden wir im Neuen Testament (Joh 8,12); die Anleitungen dazu in Andachtsbüchern wie Thomas von Kempens *Vier Bücher von der Nachfolge Christi. Sammt den Anwendungen und Gebethern* (Augsburg 1819).

Durch den Opfertod Christi ist das Kreuz zum allgegenwärtigen Zeichen des Sieges über den spirituellen Tod des Menschen und folglich zum Mittelpunkt neuen Lebens geworden. Gleiches

Abb. 3 Grabplatte von 1664 im Kreuzgang der Stiftskirche St. Michael in der salzburgischen Marktgemeinde Mattsee (Ausschnitt). Kreuz und Schädel weisen auf den Sieg des Lebens über den Tod. (Bild Kurt Lussi)

gilt auch für die Schädel (Abb. 3). Sie erinnern die Lebenden nicht nur an die Vergänglichkeit des Leibes, sondern auch daran, dass Christus mit seinem Erlösungswerk die Menschen, die ihm nachfolgen, vor dem zweiten (spirituellen) Tod der Seele bewahrt hat (vgl. dazu Offb 2,11; 21,8). Ein um 1860 bei Carl und Nikolaus Benziger in Einsiedeln gedrucktes Missionsandenken fasst diesen Gedanken in einem Satz zusammen, wenn es heisst: «Alsdann starb der [zweite] Tod, als das Leben am Kreuzesholz starb».

Pflanzen mit symbolischer Bedeutung

Eine der bekanntesten Pflanzen auf Grabsteinen ist der immergrüne Efeu (*Hedera helix*). Er ist ein Sinnbild der Treue und des ewigen Lebens der Seele. In diesem Zusammenhang erscheinen Efeublätter bereits auf frühchristlichen Sarkophagen und Katakombenfresken. Ähnliches gilt für

die immergrüne Palme. Palmzweige stehen für die Überwindung des Bösen, Aufstieg, Unsterblichkeit und den Übertritt der Seele in eine andere Wirklichkeit (Abb. 4).

Die im Süden oft dargestellte Passionsblume hat ihren Ursprung in den tropischen Regenwäldern Südamerikas. Spanische Missionare sahen in den drei Griffeln der Blüte die drei Kreuznägeln Christi. Darauf zurück geht ihre Bedeutung als Sinnbild der Passion.

Fackel, Sanduhr und Säule

Die Fackel gehört zur Lichtsymbolik. Sie verweist auf Sieg und Freude, Freiheit und Erlösung sowie auf die Hoffnung mitten in der Finsternis. Im Zusammenhang mit Sterben und Tod bedeutet eine gesenkte Fackel jedoch erloschenes Leben.

Die Sanduhr ist das Symbol der schnell eilenden Zeit, der Vergänglichkeit und des Todes. Sie erscheint nicht nur in Totenkapellen, sondern als *Memento mori* auch in Totentanz-Darstellungen und auf Grabmälern (Abb. 5). Abgebrochene oder geborstene Säulen versinnbildlichen demgegenüber das Ende des irdischen Lebens.

Die Ouroboros-Schlange

Auf einem von Giuseppe Benetti geschaffenen Grabmal wird die Sanduhr von einer Ouroboros-Schlange umwunden (Abb. 5). Ouroboros stammt aus dem Altgriechischen und steht für eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und so einen Kreis bildet. Kreise sind Symbole des Unendlichen und Ewigen, weshalb die Ouroboros-Schlange auch als Schlange der Ewigkeit bezeichnet wird. Als solche erscheint sie auf einem der Schreine, die den Sarkophag des ägyptischen Pharaos Tutanchamun (ca. 1341 – 1323 v. Chr.) umgaben. Pharaonen galten im Alten Ägypten als Personifikationen der Götter, die auch nach ihrem Tod aus dem Jenseits über ihr Volk wachen sollten. Als Hinweis auf die Ewigkeit erscheint die sich selbst verzehrende Schlange später auf christlichen Grabdenkmälern. Beispiele dafür finden wir auf dem Highgate Cemetery im

Norden Londons. Viele der dortigen Grabdenkmäler entstanden unter dem Eindruck der im 19. und frühen 20. Jahrhundert entdeckten Pharaonengräber mit ihren reich mit Jenseitsdarstellungen und mystischen Symbolen ausgestatteten Totenkammern.

Abb. 5 Von Giuseppe Benetti (1825–1914) geschaffenes Grabmal auf dem Cimitero Monumentale di Staglieno in Genova (Ausschnitt). Sanduhr, Flügel und Ouroboros-Schlange sind Symbole der Vergänglichkeit, des Todes und der Ewigkeit. (Bild Kurt Lussi)

Abb. 4 Grabstein von 1915 auf dem Friedhof von Bedigliora, Kanton Tessin, Schweiz. Der vom Bild des Verstorbenen ausgehende Palmzweig weist hier auf das Paradies, zu dem die Seele des Toten aufsteigt. (Bild Kurt Lussi)

Symbolkraft der Tiere

Die im Winter im Bienenstock lebende und im Frühjahr wiederauftauchende Biene versinnbildlicht Tod und Auferstehung. Im Gegensatz dazu ist die in der feuchten Erde lebende Kröte ein Symbol der Verwesung, aber auch der vom Verstorbenen hinter sich gelassenen Begierden Hochmut und Wollust.

Gleich zwei Kröten erscheinen auf der Grabplatte des 1511 verstorbenen Johannes Serlinger (Abb. 6). Ihre Bedeutung als Sinnbild des Zerfalls der sterblichen Überreste wird hier betont durch den halbverwesten Leichnam, aus dem Würmer kriechen.

Der Schmetterling, der aus dem scheinbar toten Kokon schlüpft, ist ein Symbol der Auferstehung. Im Zusammenhang mit der Grabmalkunst versinnbildlicht er die Seele des oder der Verstorbenen, die sich von der irdischen Hülle löst. Auf dem Grabmal der am 24. September 1789 im Alter von sieben Jahren verstorbenen Barbara Stork sitzt er auf dem Deckel der Urne, welche den Leib des Mädchens verkörpert (Abb. 7). Auf einem anderen Grabmal ist der Deckel der Urne leicht angehoben. Aus dem Spalt entweicht ein Schmetterling. Auf beiden Grabdenkmälern, sie befinden sich auf dem 1683 eingesegneten Alten Friedhof von Freiburg i. Br., versinnbildlichen diese Darstellungen die Trennung von Körper und Seele im Augenblick des Todes.

Ähnliches ist aus der katholischen Zentralschweiz überliefert. Hier gelten Nachtfalter als Personifikationen umherirrender Seelen, die an die Stätten ihres Wirkens zurückkehren (ZIHLMANN 1989, 323).

Engel

Engel (griechisch *angeloi*, das heisst Boten) sind Geistwesen in der Umgebung Gottes und Vermittler zwischen Himmel und Erde. Im Zusammenhang mit Engeln spricht das Alte Testament auch von Wächtern: «Während ich auf meinem Lager noch das Traumbild sah, stieg ein Wächter,

Abb. 6 Grabplatte des 1511 verstorbenen Johannes Serlinger auf dem Petersfriedhof in Salzburg. Die zwei Kröten zu Füßen des halbverwesten Leichnams verweisen auf die Sündhaftigkeit von Wollust und Hochmut. (Bild Kurt Lussi)

Abb. 7 Grabstein der am 24. September 1789 im Alter von sieben Jahren verstorbenen Barbara Stork. Die Urne steht für die sterbliche Hülle des Mädchens. Der darauf sitzende Schmetterling verkörpert dessen Seele. (Bild Kurt Lussi)

sprochen wird, ist mehr als nur ein frommer Wunsch, sondern das dringende Anliegen, der Tote möge in Frieden ruhen und nicht als unruhiger Geist umhergehen. Insofern haben sowohl die Friedhofsmauern, als auch die eisernen Grabeinfassungen nebst einer praktischen auch eine magische Funktion. Sie hindern die Toten an der Rückkehr zu den Lebenden und binden sie so an die Orte ihrer Bestattung.

Die Grabbepflanzung

Schon wenige Tage nach der Beerdigung verlieren die von den Trauernden mitgebrachten Blumen ihre Frische. Die Blüten verwelken und fallen ab. Das satte Grün der Blätter weicht einem bleichen Braun. Allmählich verdorren die Pflanzen. Die herabfallenden Blüten und Blätter zerfallen und vermischen sich wieder mit der Erde aus der sie hervorgegangen sind. Dieser Prozess versinnbildlicht die Rückkehr der irdischen Hülle des Menschen zu ihrem Ursprung. Im ersten Buch des Moses lesen wir: «Im Scheweisse deines Angesichts / sollst du dein Brot essen, / bis du zurückkehrst zum Ackerboden; / von ihm bist du ja genommen. / Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück» (1 Mose 3, 19).

ein Heiliger, vom Himmel herab» (Dan 4,10). Auf Grabsteinen haben Engel die Bedeutung von Seelengeleitern.

Ruhe in Frieden

Fast alle älteren Grabsteine tragen das Incipit R.I.P., das sich in dieser oder ähnlicher Form seit dem 6. Jahrhundert nachweisen lässt. R.I.P. ist die Abkürzung von *Requiescat in pace*, Ruhe in Frieden. Die drei Worte gehen zurück auf Psalm 4,9, wo es nach der Einheitsübersetzung heißt: «In Frieden leg' ich mich nieder und schlafe ein; / denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen». In der Vulgata, der Übersetzung der Bibel, die der Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert anfertigte, lautet die entsprechende Stelle: «In pace in id ipsum dormiam et requiescam».

Requiescat in pace. Dieses kurze Gebet, das auch bei Bestattungen und im Totengedenken, häufig ge-

Unvergänglich ist jedoch die Seele des Verstorbenen, die nach einem Prozess der Läuterung und mithilfe der guten Werke der Lebenden in die ewige Herrlichkeit eingeht. Dementsprechend wichtig ist das Andenken der Lebenden an die Toten und die Sorge um ihr Seelenheil. Nach aussen zeigt sich dies in der Pflege der Gräber, die sich heute an vielen Orten auf ein Minimum reduziert hat oder ganz weggefallen ist. Früher war das anders. Die echte oder aufgrund gesellschaftlicher Normen vielleicht nur scheinbare Tiefe der Verbundenheit mit dem Verstorbenen zeigte sich im Ausmass der Grabpflege. In seinem Buch *Wie sie heimgingen* erinnert sich der in Hergiswil am Napf geborene Volkskundler Josef ZIHLMANN: «Es wurde bald nach dem Dreissigsten notwendig, den Grabhügel neu aufzuschütten, da dieser eingesunken war. Das Volk achtete sehr darauf, welche Gräber nach dem Dreissigsten noch gepflegt wurden; wenn sich auch nur vorübergehend Zerfallserscheinungen zeigten, hiess es bald *'sie heine scho vergässe'* [sie haben ihn bereits vergessen]» (ZIHLMANN 1982, 111).

In ländlichen Gegenden waren Gestecke, die man beim Gärtner besorgte, noch lange die Ausnahme. Stattdessen brachten die Angehörigen Blumen aus dem Hausgarten mit oder man pflückte sie im Sommer auf dem Weg zum Friedhof. Im Übrigen aber wurden die Gräber mit immergrünen Pflanzen besetzt, die eine symbolische Bedeutung haben (PFISTER, 1954). Zu den bekanntesten gehören – nebst dem bereits besprochenen Efeu – Buchsbaum, Lorbeer und die verschiedenen Zypressenarten.

Buchsbaum (*Buxus sempervirens*)

Die immergrüne Pflanze, die 250 bis 500 Jahre alt werden kann, ist ein Sinnbild der Unsterblichkeit der Seele. Grün versinnbildlicht die Auferstehungserwartung und das ewige Leben jenseits des irdischen Todes. Als Sinnbild für die Errettung des Menschengeschlechts vor der ewigen Verdammnis malten die Künstler des Mittelalters das Kreuz Christi grün (LUSSI 2000, 14). Grün ist daher die Farbe des Lebens. Im Johannesevangelium lesen wir: «Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen» (Joh 15,5).

Echter Lorbeer (*Laurus nobilis*)

Wegen des starken Duftes und der immergrünen Blätter ist der Echte Lorbeer seit der Antike ein Sinnbild der Unverweslichkeit und der ewigen Jugend. Im frühen Christentum wurden die Verstorbenen daher auf Lorbeer gebettet, zum Zeichen, dass die sterbliche Hülle des Menschen zu Staub zerfällt, die Seele jedoch unsterblich ist. Zu einem Kranz geflochten versinnbildlicht der Lorbeerkranz Unvergänglichkeit der Seele und ewiges Leben (siehe dazu 1 Kor 9,25).

Zypresse (*Cupressus*)

Infolge ihrer Langlebigkeit und des beständigen Grüns sind die verschiedenen Formen der Zypressen Symbole für den Lebensbaum. Südlich der Alpen werden sie häufig auf Gräbern angepflanzt. Dazu trägt bei, dass sie seit der Antike in enger Beziehung zu den Göttern der Unterwelt stehen. Im christlichen Kontext versinnbildlichen Zypressen nicht nur die Trauer, sondern sie sind auch Sinnbilder der Unsterblichkeit. Wegen ihrer flammenähnlichen Gestalt stehen sie zudem in einem engen Bezug zur Lichtsymbolik. Durch ihre Form weisen sie auf das ewige Licht des Paradieses, in das die Seele des Verstorbenen nach einem Prozess der Läuterung eingeht (siehe Ez 31,8).

Im Übrigen aber wurden und werden die Gräber mit vergänglichen Blumen bepflanzt, die ebenfalls meist eine symbolische und auf das Seelenheil des Verstorbenen bezogene Bedeutung haben (Abb. 8). Die häufigsten und heute noch gebräuchlichsten sind:

Weisse Lilie (*Lilium*)

Weisse Lilien versinnbildlichen die Reinheit des Herzens, Unschuld und Jungfräulichkeit. Deshalb hält der Erzengel Gabriel, der Maria die Empfängnis des Gottessohnes ankündigt, eine

weisse Lilie in der Hand. Lilien sind zudem Symbole der Erwählung. Im Hohelied heisst es: «Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Scharon, / eine Lilie der Täler. Eine Lilie unter Disteln / ist meine Freundin unter den Mädchen» (Hld 2, 1-2).

Maiglöckchen (*Convallaria majalis*)

Das im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Heilmittel verwendete Maiglöckchen gehört in der christlichen Ikonografie zusammen mit der Lilie, der Rose und weiteren Pflanzen zu den sogenannten Marienblumen. Mit seinen kleinen, wenig auffälligen Blüten ist das Maiglöckchen ein Symbol für die Keuschheit, die Demut und die Bescheidenheit der Gottesmutter Maria. Darüber hinaus finden wir es oft in Darstellungen des Jüngsten Gerichts, wo es zu Füßen der Seligen Christus als *salus mundi*, als Heil der Welt, versinnbildlicht.

Stiefmütterchen (*Viola*)

Das für Grabbepflanzungen besonders beliebte Stiefmütterchen steht, wie das Veilchen, einerseits für die Leiden Christi und andererseits für die göttliche Dreieinigkeit. Es ist sodann ein Symbol des Andenkens und der Erinnerung. Darauf zurück geht der bei uns für das Stiefmütterchen nur noch selten gebrauchte Name *Pensee*. Der Begriff ist von *Herbe de la pensée* (Pflanze des Gedenkens) abgeleitet, der französischen Bezeichnung des Stiefmütterchens.

Rose (*Rosa*)

Wegen ihrer Schönheit, ihres Duftes und ihrer meist roten Farbe ist die Rose ein Sinnbild der Liebe. In der christlichen Ikonographie bezieht sie sich sowohl auf die Schale, die das von Christus am Kreuz vergossene Blut auffängt, als auch auf das Blut selbst oder die Wunden Christi. Auf den Gräbern versinnbildlichen Rosen die Liebe zum Verstorbenen über dessen irdischen Tod hinaus.

Traubenhyazinthe (*Muscari*)

Die im Mittelmeerraum heimische Pflanze wurde bei uns zwischen 1560 und 1620, nebst einer Vielzahl von Hyazinthen, Tulpen und Narzissen, aus dem Orient eingeführt. Die ausdauernde und zähe Pflanze versinnbildlicht das Frühlingserwachen und im übertragenen Sinne auch Hoffnung auf ein neues Leben.

Weniger bekannte Grabpflanzen

Auf Gräbern nicht mehr oft zu finden ist das Tränende Herz (*Lamprocapnos spectabilis*). Wegen den herzförmigen Blüten drückt die Pflanze Liebe und Zuneigung aus. Sie versinnbildlicht zudem die Tränen der Freude und des Schmerzes. Als Hinweis auf kommendes Heil zu deuten ist die Gemeine Akelei (*Aquilegia vulgaris*). Sie ist zudem ein Symbol des Heiligen Geistes.

Abb. 8 «Die Blume welkt, es flieht die Zeit, O Mensch! denk an die Ewigkeit.» Memento Mori aus «Ein ernstlicher Blick in die Ewigkeit», Augsburg 1812. (Bild und Sammlung Kurt Lussi)

Die auch Schneerose oder Schwarze Nieswurz genannte weissblühende Christrose (*Helleborus niger*) soll böse Geister fernhalten. In manchen Teilen der Schweiz wird sie auch als *Chilärosä* (Kirchenrose) bezeichnet. Das bekannte und beliebte Fleissiges Lieschen (*Impatiens walleriana*) stammt aus Ostafrika. Die immergrüne Pflanze wird bei uns spätestens seit 1880 kultiviert. Das Fleissige Lieschen versinnbildlicht Treue und Zufriedenheit.

Zu den Marienpflanzen gehört auch der Echte Lavendel (*Lavandula vera*). Lavendel steht für Tugend und Demut. Im Volksglauben gilt er als besonders wirksames Apotropäum, das gegen das Verschreien (Behexen) und das Anzaubern von Krankheiten (Fraisen) schützt. Ebenfalls in Zusammenhang mit der Marienverehrung zu deuten ist die Pfingstrose (*Paeonia*), die als «Rose ohne Dornen» ein wichtiges Mariensymbol ist. Sie erscheint auf zahlreichen Marienbildern, barocken Kaseln und Gegenständen der bäuerlichen Volkskunst.

Auf alten und nicht mehr gepflegten Gräbern ab und zu noch anzutreffen ist die Erdbeere (*Fragaria*). Die zur Familie der Rosengewächse gehörende Pflanze ist ein Sinnbild der edlen Bescheidenheit; ihr dreifaches Blatt symbolisiert die Heiligste Dreifaltigkeit. Der leuchtend roten Früchte wegen kann die Erdbeere aber auch die Verlockungen der irdischen Welt versinnbildlichen.

Die Echte Trauerweide (*Salix babylonica*), die man ab und zu in ungenutzten Bereichen des Friedhofs sieht, drückt durch ihre hängenden Äste den Schmerz und die Trauer der Hinterbliebenen aus. Trauerweiden erscheinen daher oft auf Sterbe- und Trauerandenken. Bekannt dafür sind die Haarbilder der Biedermeierzeit.

Grablichter und ihre Bedeutung

In den lichtarmen Monaten des Jahres, besonders aber in der Zeit um Allerheiligen und Allerseelen (1. und 2. November), brennen auf den Friedhöfen katholisch geprägter Gegenden besonders viele Lichter. Brennende Lichter verbreiten Trost und Zuversicht. Im Christentum sind sie ein Hinweis auf die Existenz Gottes. Zugleich versinnbildlichen sie den Wunsch der Lebenden, die Seele des Toten möge ihren Weg zum Licht Gottes finden. Bis heute betet der Priester an den Gräbern der Heimgegangenen: «Herr gib ihnen die ewige Ruhe». Mit der Antwort «Und das ewige Licht leuchte ihnen» rufen die Gläubigen Gott an, er möge die Seele der Verstorbenen aufnehmen und sie mit seinem ewigen Licht umgeben.

Totenleuchten

Bis ins 17. Jahrhundert errichtete man auf Friedhöfen Totenleuchten, die auch Arme Seelenleuchten oder Lichtsäulen genannt wurden. Darunter zu verstehen sind aus Stein gefertigte freistehende Säulen, die oben eine mehrseitig geöffnete Laterne haben. Darin entzündete man in einer Zeit, da die Gräber noch nicht individuell mit brennen Kerzen versehen wurden, an Allerseelen und anderen Totengedenktagen Lichter, welche nicht nur den Seelen der hier Bestatteten Trost

Abb. 9 Totenleuchte von 1518 auf dem Friedhof von Schwaz, Tirol, Zustand um 1925. (Bild Stadtarchiv Schwaz/Sammlung Georg Angerer)

und Zuversicht spenden, sondern auch die Lebenden an die Existenz des ewigen Lichtes jenseits des irdischen Todes erinnern sollten.

Über die Grenzen hinaus bekannt ist die 1518 datierte Totensäule auf dem ehemaligen Friedhof der Tiroler Gemeinde Schwaz (heute Stadtpark), die 2022 durch eine Unachtsamkeit beschädigt, ein Jahr später jedoch wieder instandgestellt wurde. Eine Aufnahme aus der Zeit um 1925 zeigt sie inmitten der mittlerweile beseitigten Gräber der Toten, die hier in Erwartung des Jüngsten Tages bestattet sind (Abb. 9).

Brennende Lichter sind nicht nur Symbole für die Existenz Gottes, sondern auch für sein Wirken. Und sie stehen für den Sieg des Lichtes über die Finsternis. Aus diesem Grund sagt Christus im Evangelium des Johannes: «Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben» (Joh 8, 12). «Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm», lesen wir im Evangelium des Johannes (Joh 1,5).

Um zu diesem göttlichen Licht zu gelangen, muss der Mensch, wie Christus auf seinem Leidensweg, das Irdische loslassen und sich dem Göttlichen zuwenden. Versinnbildlicht wird dies durch die auf den Gräbern brennenden Kerzen: Ihr Licht kann nur leuchten, wenn sich die Materie (das Wachs) auflöst und verbrennt. Eine identische, aber erweiterte Symbolik finden wir in den Apostelleuchten vieler Kirchen und Kapellen. Apostelleuchten sind zwölf in die Kirchen- oder Kapellenwand eingelassene Kerzenhalter, die je eine Kerze tragen. Sehr oft sind sie in der Mitte eines auf die Wand gemalten Kreuzes angebracht, das manchmal von einem Lorbeerkranz eingefasst ist. Ein besonders schönes Beispiel dafür finden wir in der 1682 erbauten Kapelle St. Blasius in Alberswil, Kanton Luzern. Dort verbinden sich Licht, Kreuz und Kranz in typisch barocker Manier zu einer Gesamtaussage. Das Kreuz bedeutet, dass der Mensch nur durch Christus zum himmlischen Licht und folglich zu ewigem Leben (Kranz) gelangen kann. Dazu muss er, wie dies die brennenden Kerzen verdeutlichen, das Materielle loslassen und sich ganz auf die Erlösungstat Christi fokussieren.

Die hier skizzierten Zusammenhänge zeigen, dass in der christlichen Kunst Darstellung und Botschaft aufs engste zusammenhängen. Die wahre christliche Kunst weist deshalb immer vom Äusseren auf das Innere, vom Materiellen auf das Geistige, vom Natürlichen auf das Übernatürliche und schliesslich vom Irdischen auf das Himmlische. Darin wurzelt die Bedeutung der christlichen Symbolik und der Schlüssel zu ihrem Verständnis liegt in der richtigen und alles umfassenden Interpretation des einzelnen Bildes und seiner Rolle im Rahmen einer Gesamtaussage (LUSSI 1999, 5). Insofern hat die christliche Kunst nebst einer illustrierenden auch eine didaktische Funktion. Durch die Darstellung vermitteln sie das, was der Text mit Worten sagt.

Literatur

HEINZ-MOHR, Gerd: *Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst*. Düsseldorf/Köln 1971.

LURKER, Manfred: *Wörterbuch der Symbolik*. Stuttgart 1984.

LUSSI, Kurt: *Barocke Kunst im Dienst der Seelsorge. Kulturgüter der Kirche und das Heilige Jahr 2000*, in: L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache. Città del Vaticano 1999, 29. Jahrgang, Nummer 3, Seite 5.

LUSSI, Kurt: *Die Karwoche in Mystik und Brauchtum. Begleitschrift zur Ausstellung im Historischen Museum Luzern*. Mit einem Geleitwort von Kurt Koch, Bischof von Basel. Lindenberg 2000.

PFISTER, Rudolf: *Die Friedhof-Fibel*. München 1954.

ZIHLMANN, Josef: *Wie sie heimgingen*. Hitzkirch 1982.

ZIHLMANN, Josef: *Volkserzählungen und Bräuche. Handbuch luzernerischer Volkskunde*. Hitzkirch 1989.

Die Bibelzitate folgen der 1980 von der Katholischen Bibelanstalt in Stuttgart herausgegebenen Einheitsübersetzung.

Dank

Zu danken habe ich der Eidgenössischen Denkmalpflege sowie dem Stadtarchiv Schwyz für die Abdruckgenehmigung von Bildern.

© Kurt Lussi, Ruswil.

Anschrift des Verfassers

Kurt Lussi
Hellbühlerstrasse 38
6017 Ruswil / Schweiz

Kurt Lussi war bis 2018 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Museum Luzern zuständig für Religion, Volksglaube und Volksmagie. Er ist heute vor allem als Fachautor tätig.

Kontakt: kurt.lussi@datazug.ch